

2. Sanoyan, G. G. Physical culture for workers : a textbook / G. G. Sanoyan. – Moscow : Physical culture, 2007. – 288 p. [Published in Russian].

3. Suchkov, A.K. Features of Shaping Physical Readiness of Students for the Upcoming Professional Activities (the Example of Agrarian Universities) / A.K. Suchkov, E.P. Kazimirau // Vesnik of Vitebsk State University. – 2018. – № 4. – P. 92–98.

4. Shakhlay, A.M. Current Trend in Methodology and Training Means in National Types of Wrestling / A.M. Shakhlay, L.A. Lieberman, M.M. Krutalevich // World of Sports. – 2022. – № 1 (86). – P. 69–72.

Список литературы

1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического

воспитания) : учеб. для высш. учеб. завед. физкульт. профиля. – 4-е изд. / Л.П. Матвеев – М. : Спорт, 2021. – 520 с.

2. Саноян, Г. Г. Физическая культура для трудящихся : учеб. пособие / Г. Г. Саноян. – М. : Физическая культура, 2007. – 288 с.

3. Сучков, А.К. Особенности формирования физической подготовленности студентов к предстоящей профессиональной деятельности (на примере учреждений высшего образования аграрного профиля) / А.К. Сучков, Е.П. Казимиров // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2018. – № 4. – С. 92–98.

4. Шахлай, А.М. Современные тенденции использования методики и средств подготовки в национальных видах борьбы / А.М. Шахлай, Л.А. Либерман, М.М. Круталевич // Мир спорта. – 2022. – № 1 (86). – С. 69–72.

CRITICAL THINKING AS A MEANS OF THINKING AND LEARNING TECHNOLOGY

Yandola K.

*teacher of the Department of Psychology and Pedagogy
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
Ukraine, Kharkiv*

Olikhnovich A.

*cadet of the 135th training group
Teacher of the Department of Psychology and Pedagogy
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
Ukraine, Kharkiv*

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ МИСЛЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Яндола К.О.

*Викладач кафедри психології та педагогіки
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Україна, м. Харків*

Оліхнович А.Я.

*Курсант 135 навчальної групи
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Україна, м. Харків*

Abstract

The development of society is possible thanks to development of each its representatives. On the other hand, society demands regarding the level of education and awareness of its members. The information society, in which we now are functioning and developing, also has its own demands. Among the leading skills that are in demand, critical thinking occupies special place. The development of critical thinking is a long and planned process, therefore it involves using of certain methods and techniques.

Анотація

Розвиток суспільства можливий за умов розвитку кожного її представника. З іншого боку суспільство висуває вимоги щодо рівня освіченості та обізнаності його членів. Інформаційне суспільство, в якому ми зараз функціонуємо та розвиваємось також висуває свої вимоги. Серед провідних навичок, які ним затребувані, особливе місце займає критичне мислення. Розвиток критичного мислення – процес тривалий та планомірний, тому передбачає застосування певних методів та прийомів.

Keywords: critical thinking, scientific thinking, development technology, educational process

Ключові слова: критичне мислення, наукове мислення, технологія розвитку, освітній процес.

Процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, характеризуються динамічністю, мінливістю та невизначеністю. Невід'ємною складовою процесу прийняття рішень у будь-якій сфері є інформаційна складова. Перевагу надають тим фахівцям, які демонструють розвинуті, перш за все, софт-скілс, серед яких провідну роль займає критичне мислення.

Мислення – це один з тих психологічних процесів, який супроводжує всі розумові процеси людини. Саме здатність мислити, а не запам'ятовувати, репродукувати чи накопичувати знання дає перевагу в сучасному інформаційному суспільстві.

Актуальність необхідності вміння працювати з інформацією, критично її обробляти та усвідомлювати обумовлена низкою причинами: збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства (при чому не сукупністю знань, які характеризуються рівнем IQ, а можливістю користуватися та змінювати наявні знання та інформацію); створенням глобального інформаційного простору, який поєднує людей, ресурси, техніку та технології (розширення нетворкінга, розвинення е-навчання, е-лідерства тощо).

Крім того, постійна зацікавленість даним питанням науковців та практиків, підтверджує її актуальність. Так, принципи та закономірності функціонування критичного мислення були фокусом дослідження таких науковців як: В. Біблер, Т. Бізенков, П. Блонський, А. Болотов, Д. Вількеєв, Дж. Гілфорд, І. Ільясов, З. Калмикова, І. Лернер, О. Матюшкін, С. Рубінштейн, Д. Стіл, О. Тихомиров, А. Фачоне, В. Шубинський тощо. Вивченню, обґрунтуванню та узагальненню методів розвитку критичного мислення присвятили свої роботи Ш. Амонашвілі, А. Байрамов, Т. Бізенкова, Б. Блум, С. Векслер, М. Верті, Д. Джумалієва, Дж. Дьюї, В. Казаков, В. Конева, В. Крутецький, Г. Липкіна, Р. Маєр, Ф. Мінкіна, Л. Рибак, В. Сухомлинський та інші.

Незважаючи на зростаючу кількість наукових праць, виклики сьогодення вимагають уточнення як самого розуміння поняття «критичне мислення», так і зміни у підходах організації навчальних занять, спонукаючи викладачів все активніше впроваджувати технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі.

Метою даної роботи є визначення особливостей та значення критичного мислення в інформаційному суспільстві, узагальнення технологій розвитку критичного мислення, які можуть бути використані в освітньому процесі.

Перш за все, зосередим увагу на визначенні та структурі критичного мислення як провідної софт-скілс. З цієї точки зору критичне мислення характеризується як науковий тип мислення [2,3,4], система суджень [5,6], процес, який передбачає роботу з інформацією [1,7,8], сума знань та вмінь [1,8].

Вважаємо, розглядати критичне мислення як суму знань недостатньо, тому що у зростаючому потоці інформації знання швидко з'являються і зни-

кають. Критичне мислення ґрунтується на логічному, абстрактному, предметному, а, отже, науковому мисленні. Але його відмінністю є спроможність виходити «за межі», проявляти креативність та нестандартність підходів вирішення ситуацій.

Ознаками критичного мислення науковці називають усвідомленість, самостійність, рефлексивність, цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість, самоорганізованість.

Головна мета застосування критичного мислення – це прийняття рішень [3,4,6,7,8]. При чому важливо, що рішення приймаються зважено, оцінюючи різні альтернативи та аналізуючи наслідки як прийняття, так і не прийняття його.

Аналізуючи роботи науковців [1,2,4,5,8], можна узагальнити основні компоненти або дії, які слід виконувати задля критичного аналізу та усвідомлення інформації.

Вважаємо, що вони заслуговують більш глибокого аналізу, оскільки вимагають формування тих навичок, які повинні набути та довести до рівня компетентності здобувачі освіти.

Відправною точкою критичного мислення можна вважати спостереження. Спостережливі люди можуть швидко відчуті та визначити нову проблему. Ті, хто вміє спостерігати, також здатні зрозуміти, чому щось може бути проблемою. На основі свого досвіду вони можуть передбачити, коли проблема може виникнути, перш ніж вона з'явиться.

Коли проблема визначена та визнана, на перший план виходять аналітичні навички. Здатність аналізувати та ефективно оцінювати ситуацію передбачає знання того, які факти, дані чи інформація про проблему важливі. Це також часто включає проведення неупереджених досліджень, постановку релевантних запитань щодо даних, щоб переконатися, що вони точні і дають об'єктивну оцінку процесам, що відбуваються.

На основі аналізу робляться висновки. Вміння робити узагальнення та обґрунтування – це навичка, яка передбачає формулювання висновків щодо інформації, яка збиралась та досліджувалась. Це може вимагати додаткових технічних або галузевих знань чи досвіду. Зробити висновок означає знайти відповіді з урахуванням обмеженості ресурсів (інформація, час, інші ресурси).

Середовище, в якому приймається рішення передбачає наявність соціальних зв'язків, обмін даними, а, отже, комунікацію. Тому, в процесі критичного мислення комунікативні навички важливі, коли приходить час пояснювати та обговорювати проблеми та їх можливі рішення з колегами та іншими зацікавленими сторонами.

Процес прийняття рішень можна вважати успішним за умов реалізації цього рішення. Вирішення проблем часто вимагає критичного мислення, щоб реалізувати найкраще рішення та зрозуміти чи відповідає воно встановленій меті.

Вважаємо, що доцільність набуття навичок критичного мислення можна представити за допомогою квадрату Декарта (табл. 1).

Таблиця 1

Навички критичного мислення на основі квадрату Декарта	
1	2
Що буде, якщо це відбудеться?	Що буде, якщо це не відбудеться?
1. Будете менш вразливі до провокаційної інформації. 2. Зможете аналізувати, відбирати репрезентативну та відсіювати зайву інформацію, розрізняти дезінформацію. 3. Зможете зберігати «холодний розум» в різних ситуаціях, що дає змогу приймати зважені рішення та чітко аргументувати свою точку зору. 4. Створювати нові продукти (послуги), тим самим мати конкурентну перевагу. Демонструвати свою гнучкість та відкритість до змін.	1. Не потрібно перенапружувати свій мозок, вдаючись до аналізу. 2. Завжди знайдеться тема для обговорення. 3. Можна використовувати чийсь рішення та підходи. 4. Економія часу на процеси збору інформації, аналізу, обґрунтування тощо.
Чого не буде, якщо це відбудеться?	Чого не буде, якщо це не відбудеться?
1. Не буде великого емоційного збудження, оскільки ви будете усвідомлювати інформацію.	1. Не зможете захистити себе від негативного впливу інформації.

Продовження табл. 1

1	2
2. Не буде великого емоційного збудження, оскільки ви будете усвідомлювати інформацію. 3. Не будете піддаватися маніпуляціям з боку інших. 4. Не буде високого рівня довіри до інформації та подій.	2. Не зможете орієнтуватися в інформаційному просторі (а, отже, часто можете бути жертвою маніпуляції та негативної пропаганди). 3. Не зможете вирішувати питання нестандартним способом (а, отже, взагалі прагнути до розвитку та вдосконалення)

Аналізуючи табл. 1 можна зробити висновок про доцільність набуття навичок критичного мислення. При цьому слід зауважити, що це процес, який вимагатиме системності, завзятості, уважності, творчості тощо.

Педагогічною наукою та практикою вироблена технологія розвитку критичного мислення, яка вимагає виокремлення таких етапів проведення заняття: виклик, осмислення, рефлексія [9,10].

Кожний з цих етапів передбачає застосування певних методів та прийомів, що спонукають до творчого пошуку, дослідницької діяльності, прояву креативності тощо. Узагальнення досвіду застосування різних методів за зазначеними етапами наведено в табл. 2.

Слід зазначити, що само по собі застосування того чи іншого методу, не говорить про набуття навичок критичного мислення. Важливу роль відіграють актуальність та відповідність завдань та проблемних ситуацій, які вирішуються за допомогою перерахованих методів. Крім того, важливе комбінування методів та експериментування самим викладачем. Наприклад, реалізація мозкового штурму може реалізовуватися різними способами. Як показує практика зворотний брейнсторм дає більше цікавих ідей, ніж прямий. Таксономія Блума дає цікаве поєднання з Колесом життєвого балансу, а SWOT-аналіз інтегрується із SMART-технологією у технології GROW.

Таблиця 2

Методи розвитку критичного мислення

Етапи навчального заняття	Методи розвитку критичного мислення
Виклик	Кластер, асоціативний куш, дерево передбачень, таблиця «Знаю, хочу, вмю», мозковий штурм, робота в парах, кошик ідей, правильні не правильні судження, діаграма Венна, INSERT, Ромашка (куб) Блума
Осмислення	Ажурна пилка, дискусія, «тонкі» і «товсті» запитання, Т-таблиця, навчаючи вчуса, асоціативний куш, mind-map, діаграма Ісікава, метод 6 капелюхів, метод вигаданих персонажів, метод синектики, метод фокальних груп, проектний метод, світове кафе, метод шестикутників, метод сценаріїв, метод Уолта Діснея, 323, презентація з помилками, дерево цілей, мозковий штурм, бриколаж, Ромашка (куб) Блума, RAFT-технології, метод номінальних груп, метод Дельфі, SWOT-аналіз
Рефлексія	Сенкан, кластер, таблиця «Знаю, хочу, вмю», ПІЕС, INSERT, Ромашка (куб) Блума

Критичне мислення є основою для процесу прийняття рішення. Однак є ще інші навички, які слід враховувати під час розвитку критичного мислення: метакогнітивні навички, навички індуктивного міркування, креативні навички, навички концептуального мислення тощо, що і є предметом подальших досліджень.

References

1. Bailin S., Battersby M. (2010) Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking. Whitby: McGraw-Hill Ryerson.
2. Diane F. Halpern (1996) Thought and knowledge an introduction of Critical thinking, Mahwah, New Jersey LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATE, 512 p.
3. Fedina O. (2022) Development of critical thinking in the conditions of the modern Ukrainian school // Materials of the 20th All-Ukrainian practical-cognitive Internet conference «Scientific opinion of the present and the future».
4. Foka M. Technology (2020) for development of critical thinking of a philology student in processes of literary education, Kropyvnytskyi: AUC'S NOTES Series: Pedagogical sciences, pp. 53-56.
5. Kovbasyuk V. (2022) Critical thinking. Electronic resource
URL:<https://www.nusta.edu.ua/2022/02/10/krytychne-myslennya/>
6. Pavlova O.L., Laricheva L. V. Methods of developing critical thinking in higher educational establishment Electronic resource URL:
https://www.researchgate.net/publication/344164307_Metodika_rozvitku_kriticnogo_mislenna_u_visij_skoli
7. Penrose R. (1994) Shadows of the mind: A search for the missing science of consciousness – Oxford, XVI, 102 p.
8. The foundation of critical thinking. Electronic resource URL:
<https://www.criticalthinking.org/contact.php>
9. Yashun O. Critical thinking as a pedagogical phenomenon. Scientific and methodical work. Electronic resource URL:
<https://sno.udpu.edu.ua/index.php>
10. Yurchak G. (2021) Application of the technology for the development of critical thinking of students in the process of study of discipline «Ukrainian language for professional communication», Transcarpathian Philological Studies Issue 13. Vol. 1, pp, 127-131